

МАҲАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎРИК НАВЛАРИНИ
ТАНЛАШ ҲАМДА УЛАРНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ
АНИҚЛАШ

Қаршиев Алишер Эсанович

Тошкент давлат аграр университети Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085231>

Аннотация. Ушбу мақолада ўрик боғлари коллекциясида мавжуд навлар ичидан таъбий-иқлим шароитларга бардошли, қимматли биологик ва хўжалик хусусиятларга эга бўлган навлари танланган ҳамда ўрик навлари дарахтларининг морфобиологик хусусиятлари ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари келтирилган. Танлаб олинган навлар асосида истиқболли ўрикзорлар ташиқил қилиш мақсад қилинган.

Калим сўзлар: иқлим шароитлари, маҳаллий ва интродукция қилинган, танлаш, ҳосилдорлик, меваси, барглари, новдаси, қимматли хўжалик белгилари

Аннотация. В данной статье среди имеющихся в коллекции абрикосовых садов сортов выделены сорта, устойчивые к природно-климатическим условиям, обладающие ценными биологическими и хозяйственными свойствами, а также представлены морфобиологические характеристики и показатели продуктивности абрикосовых деревьев. На основе селекционных сортов планируется создать перспективные абрикосовые сады.

Ключевые слова: климатические условия, местные и интродуцированные, подбор, урожайность, плод, листья, побеги, хозяйственно-ценные признаки

Abstract. In this article, among the varieties available in the field genebank of apricot, varieties that are resistant to natural and climatic conditions and have valuable biological and economic properties are identified, and the morphobiological characteristics and productivity indicators of apricot trees are also presented. It is planned to create promising apricot orchards based on selected varieties.

Keywords: climatic conditions, local and introduced, selection, productivity, fruit, leaves, shoots, economically valuable traits

Кириш. Жаҳонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни кундан-кунга ошиб бормоқда. Қишлоқ-хўжалиги соҳасида мевачиликка алоҳида эътибор қаратилмоқда, мева турлари ичида ўрик меваси алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, ундан кўплаб турдаги қайта ишланган ва қуритилган мева маҳсулотлари тайёрланади. “Дунёда ўрик мевасини етиштириш 3,9 млн. тонна бўлиб, Туркия (730 минг т), Ўзбекистон (662,1 минг т), Эрон (306,1 минг т), еткази давлатлар ҳисобланади”. Ўзбекистонда ўрикзорлар майдони 2022 йилда 56,2 минг гектар бўлиб, ҳосилдорлик 119,5 ц/га, истеъмол қилиш борасида ўртача бир кишига 20,3 кг тўғри келмоқда. Дунё аҳолисининг ўрик мева маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, экспорт ҳажмини ошириш, серҳосил, истиқболли ва мева сифати юқори навларни танлаш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорлари шунингдек, бу соҳада қабул қилинган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу тадқиқотлар муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти. Дала ва лаборатория тажрибалари мевачиликда умум қабул қилинган услублар бўйича олиб борилди. Ўрик навларининг ўсиб-ривожланиши ва ҳосилдорлиги «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) ва бир йиллик новдани ўсиш динамикаси В.Л.Витковский (1979) каби услубий қўлланмалар асосида Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларини қимматли хўжалик белгилари асосида истиқболли навларни танлаш ҳамда бир йиллик новдаларини мақбул кесиш узунлигини аниқлаш

Ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турлари бўлиб унинг ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада, лекин кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган Шу билан бир вақтда ўрикнинг ватани Ўрта Осий эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу ерда ўрик ёввойи ҳолда ўсади. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан олдинги VI-VII асрлардан маълум [4; 19-б.].

Ўрик (*Armenika Mill*) авлоди, дарахтининг бўйи 15 м гача ва ундан ҳам баланд, шох-шаббаси жуда тарвақайлаб ўсиб, илдизи бақувват, тўқ қизил рангда, куртаклари тез ўйғонувчан ва кўплаб новда чиқариш хусусиятига эга. Экилгандан кейин тез ҳосилга кириб, узоқ яшайди. Барглари йирик, пишиқ, кўпинча ялтироқ, банди узун, эрта гуллайди барг ёзмасдан олдин, гули ва меваси деярли бандсиз. Меваси асосан юмалоқ ёки нотўғри овал шаклда, ён томонлари яссироқ, тукли, айримлари туксиз, эти сувли бўлиб, кўпинча данагидан ажралади. Агротехник тадбирлар ўз вақтида қўлланилганда ҳар йили ҳосил беради. Ўрик дарахти иссиққа талабчан, шунинг учун баҳорда деярли қора совуқ бўлмайдиган ва қишда ҳарорат $-28-29^{\circ}\text{C}$ бўладиган ҳудудларда экишга тавсия этилади [5; 30-33-б.].

Ўрик меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар, данагида 45-58% мой ва 28% га яқин оқсил, туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси мавжуд. [6; 191-б.].

Ҳар бир омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ. Ўсимликларнинг ривожланиши давомида маълум бир шароитларга мослашувчанлик хусусиятлари вужудга келади. Ҳозирги вақтда навларнинг кўп сонли генафонди мавжуд. Бу генафонддаги навлар орасидан иқлим шароитга мослашувчан истиқболли навларни танлаш ҳамда маҳсулдор ва кимёвий таркиби жиҳатидан юқори навлар танлаб олинган [7; 101-109-б.].

Тадқиқот натижалари ва мҳокамаси Тадқиқотлар олиб борилган ўрик навлари генофонди Қашқадарё вилояти Қарши туманининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқларида экиб ўрганилган. Типик бўз тупроқларда чириндининг ўртача миқдори 0,8-1,0 %, оч тусли бўз тупроқларда 0,7-0,8 %, тақир тупроқ-ларда 0,6 % гача эканлиги кузатилган Бу ҳудудларда боғлардан мўл ва сифатли ҳосил олишни таъминлаш учун навларни танлашнинг ҳар бир ҳудуд учун илмий асосланган тизимларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Ўрик навларини танлашда ҳар бир навнинг агробиологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда тадқиқотлар олиб борилди. Бунда ҳар бир туп дарахтдаги барглари сони ва барглари сатҳи ҳамда 1 кг мевасига тўғри келувчи барг сатҳи таҳлил қилинганда: – барг сони Субхоны (st) навида – 13500,3 дона бўлиб, унга нисбатан Исфарақ Бадамский навида –

3017,0 дона, Исфарак навида – 2381,4 дона ва Субхоны Гигант навида – 2249,7 донага кўп шаклланган бўлса, аксинча, Субхоны Заря – 2286,0 дона, Наджими навида – 1601,3 дона, Юбилейный Навои навида – 1234,0 дона, Калони Кандак – 788,0 дона ва Моника Бланка навларида бир туп дарахтда барглар сони –165,3 донага кам бўлганлиги аниқланди.

1-расмдаги битта баргнинг ўртача сатҳи кўрсаткичларига кўра, Субхоны (st) навида – 38,0 см² ни ташкил қилиб, унга нисбатан Шалах нави – 29,0 см², Моника Бланка нави – 18,0 см², Исфарак Бадамский нави – 8,7 см², Калони Кандак нави – 3,0 см² ва Наджими нави – 2,7 см² га барг сатҳи катта эканлиги аниқланди. Аксинча, Исфарак нави – 10,0 см², Субхоны Заря – 7,7 см² ва Субхоны Гигант нави – 2,0 см² га кичик барг сатҳи шаклланганлиги маълум бўлди.

Бир тупдаги барглар сони ҳамда ўртача барг сатҳи асосида бир туп дарахтдаги барг сатҳи аниқланганда Субхоны (st) навида – 51,3 м² бўлиб, унга нисбатан бир туп дарахтдаги барг сатҳи 39,7-5,4 м² га Шалах (91,0 м²), Исфарак Бадамский (77,1 м²), Моника Бланка (74,8 м²) ва Субхоны Гигант (56,7 м²) навларида катта эканлигини намоён қилди.

Ўрикнинг 8-10 ёшли Субхоны Заря нави (34,0 м²), Исфарак (44,5 м²), Юбилейный Навои (46,6 м²) ва Наджими (48,4 м²) навлари Субхоны (st) навида нисбатан бир туп дарахтдаги барг сатҳи – 17,3-2,9 м² га кичик бўлганлиги маълум бўлди.

Маҳаллий ва интродукция қилинган 8-10 ёшли ўрик навларининг бир гектардаги барг сатҳи таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткични Шалах (30293,7 м²), Субхоны Гигант (17952,4 м²), Моника Бланка (24897,6 м²), Калони Кандак (17372,2 м²) ва Исфарак Бадамский (25684,9 м²) навларида бўлиб, бу эса Субхоны (st) навида (17095,9 м²) нисбатан 13197,8-8589,0 м² га катта эканлиги аниқланди. Аксинча, бир гектардаги 5760,8-966,8 м² га кичик барг сатҳи Субхоны Заря (11335,1 м²), Исфарак (14828,7 м²), Юбилейный Навои (15533,5 м²) ва Наджими (16129,1 м²) навларида намоён бўлди.

Ўрганилаётган 8-10 ёшли ўрик навларининг 1 кг мевасига тўғри келувчи барг сатҳи аниқланганда Субхоны (st) навида – 4,8 м² тўғри келди. Бироқ, Моника Бланка (14,1 м²), Шалах (12,2 м²), Юбилейный Навои (7,3 м²) ва Исфарак Бадамский (6,9 м²) навларида Субхоны (st) навида нисбатан 1 кг мевасига тўғри келувчи барг сатҳи мутаносиб равишда 9,3; 7,4; 2,5 ва 2,1 м² га кўп бўлганлиги аниқланди. Аксинча, Субхоны (st) навида нисбатан 1 кг мевасига тўғри келувчи энг кам барг сатҳи Исфарак (3,2 м²), Субхоны Заря (3,4 м²), Субхоны Гигант (4,2 м²) ҳамда Калони Кандак (4,3 м²) навларида эканлиги маълум бўлди.

1-расм. Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахларини ассимиляция сатҳи (2017-2019 йй.) (2009 йил экилган ўрик навлари)

Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларида шох-шабба баландлиги, қатор ва қатор оралиғидаги кенглиги, проекцияси ҳамда ҳажми ўрганилганда Советский (st) навида шох-шабба баландлиги – 264,6 см бўлиб, унга нисбатан 35,2 см кичик шох-шабба баландлиги Мароканд (229,4 см) навида эканлиги аниқланди. Аксинча, энг баланд шох-шабба Курсадык (391,5 см), Алишер (387,0 см) ва Краснощекий (384,3 см) навларида бўлиб, Советский (st) навида (264,6 см) нисбатан (мутаносиб равишда) 126,9; 122,4 ва 119,7 см баланд эканлиги аниқланди.

Советский (st) навида (264,6 см) нисбатан 61,4-95,6 см оралиғида баланд шох-шаббаларни Вымпел (326,0 см), Гулистан (326,0 см), Сарвари (329,1 см), Шелечко (329,8 см), Буривестник (331,2 см), Авецина (343,2 см), Нурафшон (349,3 см) ва Мулла Садык (360,2 см) навлари шакллантирган бўлса, Темурий (271,5 см), Салимий (279,8 см), Красный Партизан (289,3 см) ва Ширпайванд (299,1 см), Рухи Джуванон Миона (310,5 см) навларида эса 6,9-45,9 см оралиғида шох-шаббалари баланд бўлгани аниқланди (1-жавдал).

1-жадвал Ўриқнавларининг шох-шабба ҳажми (2011 йил экилган ўрик навлари)

Навлар номи	Шох-шабба баландлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Советский (st)	264,6±4,3	217,3±3,6	263,0±4,3	5,9 ±0,09+	15,9 ±0,23
Авецина	343,2±6,2	213,0±3,8	242,3±4,4	5,3 ±0,09	18,4 ±0,32
Алишер	387,0±7,9	243,7±5,0	279,3±5,7	6,9 ±0,13	27,0 ±0,49
Буривестник	331,2±6,0	304,7±5,4	376,3±6,8	11,6 ±0,20	39,0 ±0,66
Вымпел	326,0±6,7	181,7±3,7	229,7±4,7	4,3 ±0,09	14,6 ±0,31
Гулистан	326,0±6,7	301,0±6,1	375,3±7,7	11,4 ±0,23	37,9 ±0,76
Краснощекий	384,3±7,8	193,0±3,9	226,3±4,6	4,4 ±0,09	17,0 ±0,34
Красный Партизан	289,3±5,9	225,3±4,6	270,3±5,5	6,1 ±0,12	17,8 ±0,36
Курсадык	391,5±7,2	323,0±6,1	404,3±7,5	13,3 ±0,26	52,8 ±1,00
Мароканд	229,4±4,7	165,0±3,4	187,7±3,8	3,2 ±0,06	7,5 ±0,16
Мулла Садык	360,2±7,3	265,3±5,4	313,3±6,4	8,3 ±0,18	30,3 ±0,55
Нурафшон	349,3±7,1	283,7±5,8	336,7±6,9	9,7 ±0,20	34,3 ±0,70
Рухи Джуванон Миона	310,5±6,3	162,0±3,3	250,7±5,1	4,2 ±0,09	13,3 ±0,25
Салимий	279,8±5,7	211,3±4,3	226,0±4,6	4,8 ±0,10	13,8 ±0,26
Сарвари	329,1±6,7	182,3±3,7	262,7±5,4	5,0 ±0,10	16,9 ±0,32
Темурий	271,5±5,5	188,3±3,8	217,7±4,4	4,2 ±0,09	11,7 ±0,22
Шелечко	329,8±6,7	198,0±4,0	231,3±4,7	4,6 ±0,10	15,6 ±0,29
Ширпайванд	299,1±6,1	258,0±5,3	369,3±7,5	9,6 ±0,20	29,3 ±0,55
ЭКФ _{0,5}	12,9	9,3	11,5	0,3	1,1
Sx %	4,0	4,1	4,1	4,6	4,6

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар ҳамда адабий манбаълар таҳлилидан хулоса қилиш мумкинки маҳаллийлаштирилладиган ўрик навларининг биологик хусусияти ўсимликлар етиштирилладиган минтақанинг табiiй-иқлим шароитларига мослашвчан

навлар тавфсия этилган.

Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларида шох-шабба баландлиги, қатор ва қатор оралиғидаги кенглиги, проекцияси ҳамда ҳажмига кўра ўрганилганда

Советский (st) навида шох-шабба баландлиги – 264,6 см бўлиб, унга нисбатан Темурий (271,5 см), Салимий (279,8 см), Қасний Партизан (289,3 см) ва Ширпайванд (299,1 см), Руҳи Джуванон Миона (310,5 см) навларида эса 6,9-45,9 см оралиғида шох-шаббалари баланд бўлиб сифатли мева етиштириш имконини беради

Бунда ҳар бир туп дарахтдаги барглар сони ва барглар сатҳи ўрганилганда 1 кг мевасига тўғри келувчи барг сатҳи энг кичиги Субҳони (st) навида нисбатан 1 кг мевасига тўғри келувчи Исфарак навида (3,2 м²), Субҳони Заря (3,4 м²), Субҳони Гигант (4,2м²) ҳамда Қалони Қандак навларида (4,3 м²) эканлиги маълум бўлиб, ўрганилган навларга нисбатан кичик барг сатҳи ҳисобига юқори ҳосилдорликка эришилганлиги намоён бўлган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 март-даги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони.
2. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур (научн. ред. Е.Н. Седов, Т.П. Огольцова). – Орел, 1999. – 606 с.
3. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. – СПб.Издательство «Лань», 2003. – 592 с.
4. Остонакулов Т.Э. Нарзиева С.Х. Мевачилик асослари. – Тошкент, 2010. – Б. 19
5. Рибаклов А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Т.: Ўқитувчи, 1981. – 30-33 б.
6. Мирзаев М.М. Культура абрикоса В Узбекистане. – Ташкент: Шарқ, 2000. – 191 б.
7. Иванова А.С., Иванов В.Ф. Гранулометрический состав высококарбонатных почв и рост абрикоса // Сборник научных трудов «Повышение продуктивности абрикосовых насаждений». – Ялта, 1986. – Т. 100. – С. 101-109.